

CESAB
CENTRE FOR THE SYNTHESIS AND ANALYSIS
OF BIODIVERSITY

Project summary

BETSI

Biological and ecological functional traits of soil invertebrates to link species assemblages to environmental factors

Principal investigator: Mickaël HEDDE, Inrae Versailles (FR)
Postdoc: Benjamin PEY, ENSAT Toulouse (FR)
Start and finish: 2011-2014

Organism traits bring together all the qualitative and quantitative information associated with the biology of the organisms and their relationships with the environment. These information are very useful for diagnosing the impact of environmental constraints (pollution, agricultural practices, climate, etc.) on individuals, populations and communities.

Context and objectives

The soil fauna represents a poorly known side of biodiversity, sometimes compared to the deep seas or the tropical forest canopy. However, an incredible diversity is hidden under our feet, as up to 25% of all known biodiversity can be found there. Spiders, centipedes and other earthworms populate our soils and are in permanent contact with the environment in which they live, feed and reproduce. By digging galleries, they act on the structure of the soil allowing the infiltration, and storage of water and by feeding on organic matter, they ensure its recycling. These complex and varied interactions are driving scientists to further study these

organisms and how they respond to changes in their environment, be it human pressures or climate change.

Until recently, earthworms, spiders or insects were classified into groups based on common characteristics such as habitat or food resources. This classification, based on very subjective criteria, depended very much on the researcher implementing it and had many limitations. A complementary approach is based on objective relationships between the properties of individuals (traits) and their environment. This makes possible to predict more accurately the response of an organism to changes in its environment.

BETSI's objective was therefore to synthesize knowledge about soil organism traits and to demonstrate the concept of their usefulness in understanding the response of soil organisms to environmental pressures.

Methods and approaches used for the project

This approach, based on the functional traits of soil organisms, has many advantages but it had some shortcomings: particularly in terms of semantics, in terms of the software used by researchers to store their data, the data format (digital, text), or data encoding. All of these are detrimental to the comparison and reuse of data from several studies.

In order to solve these problems, the BETSI working group has developed tools for a simpler and more efficient data management:

- a database of the functional traits of these organisms (<https://portail.betsi.cnrs.fr>) and,
- a thesaurus, an exhaustive lexicon of their biological and ecological properties, which will serve as a stable reference source and will make it possible to overcome semantic problems.

Principal conclusions

This thesaurus is the first initiative to address the semantic problems of soil invertebrate traits. This Internet platform is the result of a collaborative effort by a community of scientific experts to put together and set the definitions of about 100 ecological traits and preferences. The T-SITA thesaurus has been linked to a soil invertebrate database to improve data integration and scientific integrity.

Both tools are now operational: when a researcher carries out research work, he can enter his results into the database. These two tools proposed by the BETSI working group therefore represent a major step forward for the community of scientists studying soil invertebrates by allowing a real pooling of their research.

Anticipated (or actual) impact of these results for science, society, and public and private decision making

The BETSI database is an essential tool for future studies on biodiversity and soil functioning. For example, it made it possible to analyse the relationships between agricultural pressures (ploughing, use of phytosanitary products) and the responses of soil invertebrates. The BETSI database has supported more than 35 scientific articles since it was put online.

The BETSI database and the associated T-SITA thesaurus are at the heart of the construction of a European data warehouse on soil biodiversity called Eudaphobase (<https://www.cost.eu/actions/CA18237/#tabsName:overview>). This will be used to

understand, protect and sustainably manage soils, their biodiversity and associated functions. It will combine available data in terms of distribution (German database Eudaphobase) and traits (BETSI) to better understand soil functioning and predict the state of associated ecosystem services.

PARTICIPANTS:

Y. CAPOWIEZ, INRAE (FR) / D. CLUZEAU, CNRS (FR) / J. CORTET, University of Montpellier (FR) / T. DECAËNS, University of Montpellier (FR) / F. DUBS, IRD (FR) / F. GRUMIAUX, University of Lille (FR) / M. GUERNION, CNRS (FR) / J. NAHMANI, CEFE, CNRS (FR) / A. PASQUET, CNRS Nancy (FR) / C. PELOSI, INRAE Versailles (FR) / C. PERNIN, University of Lille (FR) / J.-F. PONGE, MNHN (FR) / S. SALMON, MNHN (FR)

CESAB
CENTRE DE SYNTHÈSE ET D'ANALYSE
SUR LA BIODIVERSITÉ

Fiche résultat

BETSI

Traits fonctionnels, biologiques et écologiques, d'invertébrés du sol. Liens espèces/facteurs environnementaux. Réponse des organismes du sol aux facteurs environnementaux et développement de bio-indicateurs

Porteur du projet : Mickaël HEDDE, Inrae Versailles (FR)
Postdoctorant : Benjamin PEY, ENSAT Toulouse (FR)
Début et fin du projet : 2011-2014

Les traits des organismes rassemblent l'ensemble des informations qualitatives et quantitatives associées à la biologie des organismes et à leurs relations avec l'environnement. Ces informations sont très utiles pour diagnostiquer l'impact des contraintes environnementales (pollutions, pratiques agricoles, climat, etc.) sur les individus, les populations et les communautés.

Contexte et objectifs

La faune du sol représente une face encore mal connue de la biodiversité parfois comparée à celle des grands fonds marins ou de la canopée des forêts tropicales. Une diversité incroyable se cache pourtant sous nos pieds puisqu'on peut y trouver jusqu'à 25% de toute la biodiversité connue. Araignées, mille-pattes et autres vers

de terre peuplent ainsi nos sols et sont en contact permanent avec ce milieu dans lequel ils vivent, se nourrissent et se reproduisent. En creusant des galeries ils agissent sur la structure du sol permettant l'infiltration et le stockage de l'eau. En se nourrissant de la matière organique, ils assurent son recyclage. Ces interactions complexes et variées poussent les scientifiques à étudier davantage ces organismes et la manière dont ils réagissent à des modifications de leur environnement, qu'il s'agisse de pressions humaines ou de changements climatiques.

Jusque récemment, on classait les vers de terre, araignées ou insectes dans des groupes selon des caractéristiques communes comme l'habitat ou les ressources alimentaires. Cette classification construite sur des critères très subjectifs dépendait beaucoup du chercheur qui la mettait en place et possédait de nombreuses limites. Une approche complémentaire est basée sur des relations objectives entre les propriétés des individus (les traits) et leur environnement. Elle permet de prédire de manière plus précise la réponse d'un organisme à des modifications de son environnement.

L'objectif de Betsi était donc de synthétiser les connaissances sur les traits des organismes du sol, et de faire la preuve du concept de leur utilité dans la compréhension de la réponse des organismes du sol aux pressions environnementales.

Méthode et approches utilisées pour le projet

Cette approche, basée sur les traits fonctionnels des organismes du sol, a beaucoup d'avantages, mais a aussi quelques défauts : notamment en terme de la sémantique, de supports logiciels utilisés par les chercheurs pour conserver leurs données, des format de données (numérique, texte), ou d'encodage des données. Tout ceci nuit à la comparaison et la réutilisation des données de plusieurs études.

Afin de résoudre ces problèmes, le groupe de travail BETSI a développé des outils permettant une gestion plus simple et plus efficace des données :

- une base de données regroupant les traits fonctionnels de ces organismes (<https://portail.betsi.cnrs.fr>) et,
- un thésaurus, lexique exhaustif de leurs propriétés biologiques et écologiques qui servira de source de référence stable et permettra de s'affranchir des problèmes de sémantique.

Principales conclusions

Ce thésaurus est la première initiative visant à traiter les problèmes de sémantique des traits des invertébrés du sol. Cette plateforme Internet est le fruit d'une collaboration d'une communauté d'experts scientifiques pour fixer les définitions d'environ 100 traits et préférences écologiques. Le thésaurus T-SITA a été lié à une base de données d'invertébrés du sol afin d'améliorer l'intégration des données et leur intégrité scientifique.

Les deux outils sont aujourd'hui opérationnels : lorsqu'un chercheur réalise un travail de recherche, il peut rentrer ses résultats dans la base de données. Ces deux outils proposés par le groupe de travail Betsi constituent donc une avancée majeure pour la communauté de scientifiques étudiant les invertébrés du sol en permettant une véritable mutualisation de leurs recherches.

Impact pour la science et la société, la décision publique et privée

La base de données Betsi constitue un outil essentiel pour mener de futures études sur la biodiversité et le fonctionnement des sols. Elle a permis par exemple d'analyser les relations entre les pressions agricoles (labour, usages de produits phytosanitaires) et les réponses des invertébrés des sols. La base de données Betsi a été le support de plus de 35 articles scientifiques depuis sa mise en ligne.

La base de données Betsi et le thesaurus associé T-SITA sont au cœur de la construction d'un entrepôt de données européen sur la biodiversité des sols appelé **Eudaphobase** (<https://www.cost.eu/actions/CA18237/#tabs|Name:overview>). Ce dernier sera utilisé dans le but de comprendre, de protéger et gérer de manière durable les sols, leur biodiversité et les fonctions associées. Il combinera des données disponibles en termes de distribution (base allemande (Eudaphobase) et de traits (Betsi) pour mieux appréhender le fonctionnement des sols et prédire l'état des services écosystémiques associés.

PARTICIPANTS :

Y. CAPOWIEZ, Inrae (FR) / D. CLUZEAU, CNRS (FR) / J. CORTET, Université de Montpellier (FR) / T. DECAËNS, Université de Montpellier (FR) / F. DUBS, IRD (FR) / F. GRUMIAUX, Université de Lille (FR) / M. GUERNION, CNRS (FR) / J. NAHMANI, Cefe, CNRS (FR) / A. PASQUET, CNRS Nancy (FR) / C. PELOSI, Inrae Versailles (FR) / C. PERNIN, Université de Lille (FR) / J.-F. PONGE, MNHN (FR) / S. SALMON, MNHN (FR)